

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18965191>

LIZOSOMALARNING VAZIFALARI. LIZOSOMAL KASALLIKLAR

I.A. Xudoyqulova

E-mail: irodaxudoyqulova067@gmail.com

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti O‘zbekiston 100109, Toshkent, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi 2, E-mail: info@tma.uz

SH.X. Xudoyqulova

E-mail: XudaykulovaSh@mail.ru

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti O‘zbekiston 100109, Toshkent, Olmazor tumani, Farobiy ko‘chasi 2, E-mail: info@tma.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada lizosomalarning hujayra hayotiyligini ta'minlashdagi strukturaviy va funksional ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda lizosomal to'planish kasalliklarining (LTK) kelib chiqish mexanizmlari, genetik mutatsiyalar va ularning patofiziologik oqibatlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy tibbiyotda ushbu kasalliklarni tashxislash va davolashning istiqboliusullari, jumladan, fermentlarni o'rinibosuvchiterapiyava gen muhandisligimasalalariko'ribchiqilgan.

Kalit so'zlar: lizosoma, Lizosomal to'planish kasalliklari (LTK), ferment, substrat, hujayra, funktsiya, organoid, to'qima.

ФУНКЦИИ ЛИЗОСОМ. ЛИЗОСОМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

И.А. Худойкулова

E-mail: irodaxudoyqulova067@gmail.com

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan, 100109, g. Tashkent, Olmazorskiy rayon, ul. Farobiy, 2. E-mail: info@tma.uz.

Ш.Х. Худойкулова

E-mail: XudaykulovaSh@mail.ru

Tashkent Medical Academy, Uzbekistan, 100109, g. Tashkent, Olmazorskiy rayon, ul. Farobiy, 2. E-mail: info@tma.uz.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется структурное и функциональное значение лизосом в обеспечении жизнедеятельности клетки. В исследовании освещены механизмы возникновения лизосомных болезней накопления (ЛБН), генетические мутации и их патофизиологические последствия. Также рассмотрены перспективные методы диагностики и лечения этих заболеваний в современной медицине, включая ферментозаместительную терапию и методы генной инженерии.

Ключевые слова: лизосома, лизосомные болезни накопления (ЛБН), фермент, субстрат, клетка, функция, органонд, ткань.

FUNCTIONS OF LYSOSOMES. LYSOSOMAL DISEASES

I.A. Khudoykulova

E-mail: irodaxudoyqulova067@gmail.com

Tashkent Medical Academy 2 Farobiy Street, Olmazor District, Tashkent 100109,

Uzbekistan E-mail: info@tma.uz

SH.X. Khudoykulova

E-mail: XudaykulovaSh@mail.ru

Tashkent Medical Academy 2 Farobiy Street, Olmazor District, Tashkent 100109,

Uzbekistan E-mail: info@tma.uz

ABSTRACT

This article analyzes the structural and functional significance of lysosomes in maintaining cellular viability. The study covers the mechanisms of lysosomal storage diseases (LSDs), genetic mutations, and their pathophysiological consequences. Furthermore, it explores promising methods for diagnosing and treating these diseases in modern medicine, including enzyme replacement therapy and genetic engineering techniques.

Key words: lysosome, lysosomal storage diseases (LSD), enzyme, substrate, cell, function, organelle, tissue.

KIRISH

Zamonaviy sitologiya va molekulyar biologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri — hujayra ichki utilizatsiya tizimlarining buzilishi hisoblanadi. Lizosomalar yillar davomida faqatgina "chiqindiyig‘uvchi" organoid deb hisoblangan bo‘lsada, bugungi kunga kelib ularning hujayra signalizatsiyasi, metabolism nazorati

va immun javobda markaziy o‘rin tutishi isbotlanib kelinmoqda. Lizosomal to‘planish kasalliklari (LTK) kam uchraydigan irsiy lizosomal kasalliklar sirasiga kirsa-da, ularning umumiy populyatsiyadagi ko‘rsatkichi har 5000–8000 yangi tug‘ilgan chaqaloqqa bir holatni tashkil etadi. O‘zbekistonda ham qarindoshlar o‘rtasidagi nikohlar sababli retsessiv genetik kasalliklar, jumladan LTK uchrashi xavfi yuqorilashib boryapti. Bu kasalliklarning o‘z vaqtida tashxislanmasligi erta o‘limga, og‘ir nogironlikka olib kelishi mumkin.

I. LIZOSOMALARNING STRUKTURAVIY VA FUNKSIONAL ASOSLARI

Lizosomalar — bu bir qavat membrane bilan o‘ralgan, ichida 70 dan ortiq turdagi gidrolitik fermentlarni saqlaydigan organoidlardir. Ularning samarali ishlashi uchun ichki muhit kislotali bo‘lishi shart. Lizosoma yetishmasligi bilan bog‘liq 50 dan ortiq irsiy kasalliklar mavjud.

Lizosomalar Golji majmuasidan ajralayotgan pufakchalardan va bevosita endositoz jarayonidagi pufakchalardan kelib chiqadi. Asosan birlamchi va ikkilamchi lizosomalar farqlanadi.

Birlamchi lizosomalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Golji majmuasidan hosil bo‘ladi, ularning ichidagi fermentlar nofaol holatda bo‘ladi. *Ikkilamchi lizosomalardagi* fermentlar esa faol holatda bo‘ladi. Hujayra muhitidagi pH miqdori pasayishi bilan lizosomalar fermentining faolligi ortadi.

Bulardan tashqari esa lizosomalarning erta endosoma, kechki endosoma, autofagosoma, multivezikulyar tanacha, telolizosoma turlari mavjud.

Gidrolitik fermentlar majmuasi: lizosoma ichidagi fermentlar (nukleazalar, proteazalar, glikozidazalar, lipazalar) deyarli barcha turdagi biopolimerlarni parchalaydi. Membranadagi ATFaza nasoslari vodorod ionlarini lizosoma ichiga haydash orqali past pH muhitini saqlab turadi. Agar bu kislotali muhit buzilsa, fermentlar inaktiv holatga o‘tadi.

Hujayra ichi hazm qilish turlari

Geterofagiya: hujayra tashqarisidan fagositoz orqali kirgan yirik zarralarni (bakteriya, virus) parchalash jarayonidir. Bu jarayon immun tizimining asosini hosil qiladi.

Autofagiya: eskirgan yoki strukturaviy nuqsoni bor organoidlarni (masalan, mitoxondriyalar) lizosoma tomonidan yutilishi. Bu jarayon buzilsa, hujayrada chiqindi maxsulotlar to‘planib, keksayish va neyrodegeneratsiya holatlariga (Altsgeymer, Parkinson) sabab bo‘lishi mumkin.

Autoliz: hujayra o‘limi dasturlanganda (apoptoz) lizosoma fermentlari butun hujayra tarkibini yemirib yuborish qobiliyatiga ega.

LIZOSOMA TO‘PLANISH KASALLIKLARINING PATOGENEZI

Kasalliklar guruhining katta qismi lizosom - gidrolazalaridan biri funksiyasining genetic jihatdan buzilishi bilan bog‘liq. Bu holat hujayra ichida odatda parchalanishi kerak bo‘lgan oraliq substratning bosqichma-bosqich to‘planib borishiga olib keladi[8]. Ushbu guruhga kiruvchi ayrim kasalliklar vezikulyar transportda yoki lizosomalar biogenezida ishtirok etuvchi oqsillar buzilishi natijasida yuzaga keladi. Masalan, II tur mukolipidoz (I-hujayra kasalligi) mukolipidoz II tipi Goldji apparatida joylashgan fosfoesteraza fermenti nuqsoni bilan bog‘liq. Ushbu ferment faoliyatining buzilishi lizosom-gidrolazalarining Goldji apparatidan lizosomaga tashilishi o‘rniga, ularning noto‘g‘ri ravishda hujayra tashqarisiga yo‘naltirilishiga olib keladi[9]. Lizosoma fermentlari hujayra turlarining aksariyatida ekspressiyalanadigan oqsillar qatoriga kirsa-da, substrat makromolekulalarining anomal to‘planishi asosan ushbu makromolekulalarning yangilanish sur‘ati yuqori bo‘lgan hujayralar, to‘qimalar va organlarda kuzatiladi. Makromolekulalarning birlamchi to‘planishi boshqa biokimoviy va hujayraviy funksiyalarning ikkilamchi buzilishlariga olib kelishi mumkin, bu esa ushbu guruh kasalliklarining odatda og‘ir kechishiga sabab bo‘ladi[10].

Quyida **lizosomal kasalliklarning ilmiy klassifikatsiyasi** jadval ko‘rinishida keltirilgan. Bu tasnif ko‘pincha patologiya va tibbiy genetika adabiyotlarida, xususan Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease va Harper’s Illustrated Biochemistry manbalarida berilgan[7].

Lizosomal kasalliklar klassifikatsiyasi

Guruh	Kasallik nomi	Yetishmaydigan ferment	To‘planadigan modda
Sfingolipidozlar	Goshe kasalligi	Glukotserebrozidaza	Glukotserebrozid
	Tey-Saks kasalligi	Geksosaminidaza A	GM2 gangliozid
	Niman-Pick kasalligi	Sfingomiyelinaza	Sfingomiyelin
	Fabri kasalligi	Alfa-galaktozidaza A	Seramid triheksozid
	Krabbe kasalligi	Galaktotserebrozidaza	Galaktotserebrozid
	Metaxromatik leykodistrofiya	Arilsulfataza A	Sulfatidlar
Mukopolisaxari dozlar	Hurler sindromi	Alfa-L-iduronidaza	Dermatan va geparan sulfat
	Hunter sindromi	Iduronat sulfatataza	Dermatan va geparan sulfat
	Sanfilippo sindromi	Turli fermentlar	Geparan sulfat
	Morquio sindromi	Galaktozamin-6-sulfataza	Keratan sulfat

Glikoproteinozlar	Mannosidoz	Alfa-mannosidaza	Mannozga boy oligosaxaridlar
	Fucosidoz	Alfa-fukozidaza	Fukozaga boy birikmalar
Mukolipidozlar	I-hujayra kasalligi	N-asetilglukozamin-1-fosfotransferaza	Mukolipidlar
Glikogenoz (lizosomal)	Pompa kasalligi	Kislotali alfa-glukozidaza	Glikogen

LTK — asosan bir turdagi fermentning tug‘ma yetishmasligi natijasida yuzaga kelmoqda. Ushbu kasalliklarning rivojlanish mexanizmi quyidagicha:

Genetik mutatsiya: ma‘lum bir gidrolaza fermentini kodlovchi gen ishdan chiqadi.

Substrat to‘planishi: Parchalanmagan modda (lipid, glikogen, mukopolisaxarid) lizosoma ichida to‘planadi.

Lizosomalarning gipertrofiyasi: organoid hajmi ortib, hujayra ichki bo‘shlig‘ini egallab oladi va boshqa organoidlar faoliyatiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Toksiklik: to‘plangan moddalar hujayra uchun zaharli ta‘sir ko‘rsatib, to‘qimalarning (ayniqsa asab va mushak) o‘limiga olib keladi.

XULOSA

Lizosomalalar faqatgina hujayradagi hazm tizimiga javobgar bo‘libgina qolmay, balki butun organizm gomeostazini boshqaruvchi murakkab tizimdir. LTKni erta aniqlash va davolash uchun zamonaviy biotexnologiya va gen muhandisligi usullarini amaliyotga keng joriy etish lozim. Bu nafaqat bemorlar hayotini saqlab qoladi, balki kelajak avlodning genetic sog‘lomligini ta‘minlaydi.

Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda ferment almashtirish terapiyasi, genetik diagnostika va simptomatik davolash usullari qo‘llanilmoqda. Erta tashxis qo‘yish va genetik maslahat berish ushbu kasalliklarning oldini olish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, lizosomal kasalliklar kam uchraydigan bo‘lsa-da, ularni chuqur o‘rganish va zamonaviy diagnostika hamda davolash usullarini rivojlantirish tibbiyotning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Alberts B., Johnson A., Lewis J., et al. Molecular Biology of the Cell. 6th edition. New York: Garland Science; 2014. (Hujayra organoidlari va lizosomalar funksiyasini yorituvchi dunyodagi eng nufuzli darslik) .
2. Platt F.M. Emptying the store: lysosomal diseases and therapeutic strategies. Nature Reviews Drug Discovery. 2018;17(2):133-150. (Lizosoma to‘planish kasalliklarini davolashning zamonaviy usullari bo‘yicha tahliliy maqola) .
3. Winchester B. Lysosomal diseases: Pathogenesis and mechanisms. Journal of Inherited Metabolic Disease. 2014;37(2):137-147. (LTK patogenezi va fermentlar buzilishi mexanizmlari haqida) .
4. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Irsiy va tug‘ma kasalliklar diagnostikasi hamda davolash bo‘yicha klinik protokollar to‘plami. Toshkent, 2021. (Mahalliy tibbiyot standartlari va diagnostika usullari).
5. Parenti G., Andria G., Ballabio A. Lysosomal storage diseases: from pathophysiology to therapy. Annual Review of Medicine. 2015; 66:471-486. (Patofiziologik tahlil va terapiya turlari haqida) .
6. Scriver C.R., Beaudet A.L., Sly W.S., Valle D. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. McGraw-Hill Professional. (Metabolik kasalliklar bo‘yicha fundamental qo‘llanma) .
7. Gaucher Disease: Clinical Presentation and Diagnosis. Hematology/Oncology Clinics of North America. 2015. (Goshe kasalligining klinik belgilari bo‘yicha batafsil manba) .
8. [Здоров’я України: номер 5/1, март 2009 года, стр. 12-15.](#) *Инсульт у молодых пациентов / Редкие наследственные синдромы, сопровождающиеся развитием инсульта.* health-ua.com. Дата обращения: 5 ноября 2014. [Архивировано](#) 8 декабря 2014 года.
9. *Kollmann K. et al.* [Mannose phosphorylation in health and disease](#) (англ.)//European journal of cell biology.- 2010.-Vol. 89, no. 1.- P. 117-123. [Архивировано](#) 24 сентября 2015 года.
10. *Parkinson-Lawrence E. J. et al.* [Lysosomal Storage Disease: Revealing Lysosomal Function and Physiology](#) (англ.)// Physiology.- 2010.-Vol. 25, no. 2.- P. 102—115. [Архивировано](#) 7 марта 2016 года.